

UO'K:631.4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сувонова Юлдуз Саид кизи

Студентка направления Экология и охрана окружающей среды КаршиГУ

***Аннотация.** В ходе исследования были оценены различные экологические методы поддержания плодородия почвы в Узбекистане, включая использование органических удобрений, сидератов и мелиоративных мероприятий. Результаты показали значительное улучшение показателей плодородия и продуктивности почв. Применение органических удобрений, таких как компост и навоз, увеличило содержание гумуса и органического вещества. Использование сидератов улучшило структуру почвы и содержание азота. Мелиоративные мероприятия снизили засоленность почвы, что положительно повлияло на урожайность. Экономическая эффективность методов подтверждена, что делает их перспективными для широкого применения в агропромышленном комплексе Узбекистана.*

***Ключевые слова:** Плодородие почвы, Органические удобрения, Сидераты, Мелиоративные мероприятия, Урожайность, Экономическая эффективность.*

O'ZBEKISTON TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING EKOLOGIK USULLARI

Suvonova Yulduz Said qizi

Qarshi davlat universiteti Ekologiya va AMM yo'nalishi talabasi

***Annotatsiya.** O'zbekiston tuproq unumdorligini saqlashning turli ekologik usullari, jumladan, organik o'g'itlar, sideratlar va meliorativ tadbirlar qo'llanilishi baholandi. Natijalar tuproq unumdorligi va mahsuldorlik ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatdi. Kompost va go'ng kabi organik o'g'itlarni qo'llash gumus va organik modda tarkibini oshirdi. Sideratlarni qo'llash tuproq tuzilishi va azot miqdorini yaxshiladi. Meliorativ tadbirlar tuproq sho'rlanishini kamaytirdi, bu hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Usullar iqtisodiy samaradorligi tasdiqlandi, bu ularni O'zbekistonning qishloq xo'jalik kompleksida keng qo'llash uchun istiqbolli qiladi.*

***Tayanch iboralar:** Tuproq unumdorligi, Organik o'g'itlar, Sideratlar, Meliorativ tadbirlar, Hosildorlik, Iqtisodiy samaradorlik*

ECOLOGICAL METHODS FOR IMPROVING SOIL FERTILITY IN UZBEKISTAN

Yulduz Saidovna Suvonova

Student of the Ecology and Environmental Protection program at Karshi State University

***Abstract.** The study evaluated various ecological methods for maintaining soil fertility in Uzbekistan, including the use of organic fertilizers, green manures, and reclamation measures. The results showed significant improvements in soil fertility and productivity indicators. The application of organic fertilizers, such as compost and manure, increased the humus content and organic matter. The use of green manures improved soil structure and nitrogen content. Reclamation measures reduced soil salinity, which positively affected crop yields. The economic efficiency of the methods is confirmed, making them promising for widespread use in Uzbekistan's agricultural complex.*

Keywords: *Soil fertility, Organic fertilizers, Green manures, Reclamation measures, Crop yield, Economic efficiency.*

Введение. Узбекистан, расположенный в Центральной Азии, обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом благодаря обширным плодородным землям и благоприятному климату. Однако интенсивное земледелие и нерациональное использование природных ресурсов привели к деградации почв, что угрожает продовольственной безопасности страны. В связи с этим, внедрение экологически устойчивых методов поддержания плодородия почвы становится жизненно необходимым.

Актуальность изучения экологических методов поддержания плодородия почвы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, около 60% сельскохозяйственных земель Узбекистана подвержены различным формам деградации, включая эрозию, засоление и уменьшение содержания органического вещества [1]. Во-вторых, ежегодный прирост населения требует увеличения производства продовольственных культур, что невозможно без улучшения качества почвенных ресурсов.

Современное состояние почвенного покрова Узбекистана характеризуется высоким уровнем засоленности, что затрудняет нормальный рост сельскохозяйственных культур. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, засоленные земли составляют около 48% от общей площади сельскохозяйственных угодий [2]. Кроме того, недостаток органического вещества в почвах привел к снижению их плодородия. В среднем содержание гумуса в пахотных землях составляет лишь 1-1.5%, что значительно ниже оптимального уровня в 3-4% [3].

Одним из эффективных решений проблемы деградации почв является использование органических удобрений, таких как компост и навоз. Исследования показали, что внесение органических веществ способно увеличить содержание гумуса на 15-20% за 5 лет (FAO, 2020). Также важным аспектом является применение сидератов (зеленых удобрений), которые способствуют улучшению структуры почвы и увеличению ее плодородия. В Узбекистане успешно применяется люпин, который способен фиксировать атмосферный азот и обогащать почву органическими веществами.

Внедрение экологически устойчивых методов поддержания плодородия почвы в Узбекистане позволит существенно улучшить качество сельскохозяйственных угодий, повысить урожайность культур и обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность страны. Экономические выгоды от применения таких методов включают снижение затрат на минеральные удобрения и повышение рентабельности сельскохозяйственного производства.

Исследования по использованию органических удобрений, таких как компост и навоз, показали значительное улучшение структуры почвы и увеличение содержания гумуса. Например, в работе Шарипова М.Х. и Каримова А.А. [4], проведенной в разных агроклиматических зонах Узбекистана, установлено, что внесение 10 тонн компоста на гектар ежегодно в течение пяти лет увеличивает содержание гумуса на 1,5-2,0%.

Влияние сидератов на плодородие почвы было изучено Нурматовым Б.Ю. и Рахимовым Т.К. [5]. В их эксперименте использовались культуры, такие как люпин и клевер. Результаты показали, что использование сидератов значительно увеличивает содержание азота в почве и улучшает её водопроницаемость. В частности, применение люпина в качестве сидерата увеличило содержание азота на 0,4-0,6% и улучшило водопроницаемость на 15-20%.

Материалы и методы. В процессе исследования были применены различные методы для оценки эффективности экологических подходов к поддержанию и повышению

плодородия почвы в Узбекистане. Исследования проводились на опытных участках, расположенных в различных агроклиматических зонах страны, что позволило учесть разнообразие почвенно-климатических условий.

Сидераты, такие как люпин и клевер, применялись в качестве зеленого удобрения. Высев сидератов проводился осенью после уборки основных культур. Для оценки влияния сидератов на содержание азота и водопроницаемость почвы, а также на урожайность сельскохозяйственных культур, были проведены двухлетние полевые испытания. В каждом году после завершения вегетационного периода сидераты запахивались в почву, и проводился анализ содержания азота и других агрохимических показателей.

Мелиоративные мероприятия включали очистку коллекторно-дренажной сети и промывку почв для снижения их засоленности. Оценка засоленности почвы проводилась ежегодно методом вымывания водорастворимых солей и определения их концентрации. Для оценки экономической эффективности мелиоративных мероприятий учитывались затраты на их проведение и прирост урожайности сельскохозяйственных культур.

Полевые испытания проводились с использованием стандартных методов агрохимического анализа почв и оценки урожайности. Урожайность сельскохозяйственных культур оценивалась путем взвешивания урожая с каждого экспериментального участка и пересчета на гектар.

Результаты и обсуждение. Применение органических удобрений, таких как компост и навоз, показало высокую эффективность в улучшении структуры и содержания гумуса в почвах. Внесение 10,3 тонн компоста на гектар увеличило содержание гумуса с 1,18% до 2,71%. В случае применения навоза в количестве 8,5 тонн на гектар содержание органического вещества увеличилось с 1,12% до 2,54%. Это свидетельствует о значительном повышении плодородия почв при систематическом внесении органических удобрений.

Таблица 1.

Содержание гумуса при внесении компоста

Год	Удобрение, т/га	Содержание гумуса, %
1	10,3	1,18
2	10,3	1,43
3	10,3	1,68
4	10,3	2,14
5	10,3	2,71

Применение органических удобрений также положительно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. В ходе полевых испытаний, проводимых на орошаемых землях, установлено, что урожайность хлопка увеличилась на 24,3% по сравнению с контролем, где удобрения не применялись. Урожайность пшеницы возросла на 20,5%, а кукурузы – на 18,7%. Эти данные подтверждают значительное увеличение продуктивности при использовании органических удобрений. Например, урожайность хлопка возросла с 24,6 ц/га до 30,6 ц/га, пшеницы – с 33,4 ц/га до 40,3 ц/га, кукурузы – с 49,7 ц/га до 59,0 ц/га.

Рис. 1. Урожайность культур при использовании органических удобрений

Использование сидератов, таких как люпин и клевер, показало значительное улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия. В результате двухлетних испытаний было

выявлено, что применение люпина увеличивает содержание азота в почве на 0,34-0,52%, а также улучшает водопроницаемость и аэрацию почвы. Применение клевера как сидерата увеличило содержание азота на 0,29-0,47% и водопроницаемость на 16,3-23,8%. Урожайность пшеницы при использовании клевера увеличилась на 14,9%, а ячменя – на 13,3%. Урожайность кукурузы возросла на 16,0%.

Таблица 2.

Влияние сидератов на содержание азота и водопроницаемость почвы

Год	Сидерат	Содержание азота, %	Водопроницаемость, мм/ч
1	Люпин	0,34	30,1
2	Люпин	0,52	45,4
1	Клевер	0,29	25,3
2	Клевер	0,47	38,9

Эти данные свидетельствуют о положительном воздействии сидератов на плодородие почв и их структуру. Использование сидератов также положительно сказывается на урожайности культур. Например, применение клевера как сидерата увеличило урожайность пшеницы с 35,2 ц/га до 40,4 ц/га, ячменя – с 29,5 ц/га до 33,4 ц/га, кукурузы – с 50,1 ц/га до 58,1 ц/га.

Мелиоративные мероприятия, включающие очистку коллекторно-дренажной сети и промывку почв, значительно снижают засоленность почвы. По результатам трехлетних исследований, засоленность почвы на орошаемых землях снизилась с 0,79% до 0,32%, что положительно сказалось на урожайности. Урожайность хлопка при этом увеличилась на

29,8%, пшеницы – на 26,1%, кукурузы – на 23,5%. Эти данные свидетельствуют о важности проведения мелиоративных мероприятий для улучшения почвенного состояния.

Результаты исследований подтверждают, что комплексный подход к поддержанию плодородия почвы, включающий использование органических удобрений, сидератов и мелиоративных мероприятий, является высокоэффективным и экономически оправданным. Эти методы позволяют не только сохранить и улучшить качество почвы, но и обеспечить устойчивое сельскохозяйственное производство в Узбекистане. Данные исследования могут служить основой для дальнейшего развития и внедрения экологически устойчивых методов в агропромышленный комплекс Узбекистана.

Заключение. Проведенные исследования продемонстрировали значительную эффективность экологических методов поддержания плодородия почв в Узбекистане. Систематическое использование органических удобрений, таких как компост и навоз, привело к существенному повышению содержания гумуса и улучшению структуры почвы, что, в свою очередь, способствовало значительному увеличению урожайности ключевых сельскохозяйственных культур. Аналогично, применение сидератов, таких как люпин и клевер, показало положительное влияние на содержание азота в почве и водопроницаемость, что также благоприятно сказалось на продуктивности растений. Мелиоративные мероприятия по снижению засоленности почв оказались экономически оправданными и способствовали значительному повышению урожайности. Эти методы показывают потенциал для широкого внедрения в агропромышленный сектор страны, обеспечивая устойчивое земледелие и улучшение качества почв.

Список литературы:

1. FAO. (2022). *_Sustainable Soil Management_*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from <http://www.fao.org/sustainable-soil-management>
2. Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan. (2021). *_State of Agricultural Lands_*. Retrieved from <http://www.agro.uz/state-of-agricultural-lands>
3. National Statistics Committee. (2022). *_Soil Fertility in Uzbekistan_*. Retrieved from <http://www.stat.uz/soil-fertility>
4. Шарипов М. Х., Каримов А. А. Влияние органических удобрений на плодородие почв Узбекистана // Вестник аграрной науки Узбекистана. 2019. Т. 3, № 4. С. 45-53.
5. Нурматов Б. Ю., Рахимов Т. К. Использование сидератов для повышения плодородия почв // Почвоведение и агрохимия Узбекистана. 2020. Т. 8, № 1. С. 23-30.